

PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION

Abstracts of I International Scientific and Practical Conference

Osaka, Japan

2-4 October 2019

Osaka, Japan

2019

UDC 001.1

BBK 79

The 1st International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 515 p.

ISBN 978-4-9783419-8-3

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 21-27. URL: <http://sci-conf.com.ua>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Editorial board

Ryu Abe (Kyoto University)

Yutaka Amao (Osaka City University)

Hideki Hashimoto (Kwansei Gakuin University)

Tomohisa Hasunuma (Kobe University)

Haruo Inoue (Tokyo Metropolitan University)

Osamu Ishitani (Tokyo Institute of Technology)

Nobuo Kamiya (Osaka City University)

Akihiko Kudo (Tokyo University of Science)

Takumi Noguchi (Nagoya University)

Masahiro Sadakane (Hiroshima University)

Vincent Artero, France

Dick Co, USA

Holger Dau, Germany

Kazunari Domen, Japan

Ben Hankamer, Australia

Osamu Ishitani, Japan

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine, Russia and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: osaka@sci-conf.com.ua

homepage: sci-conf.com.ua

©2019 Scientific Publishing Center “Sci-conf” ®

©2019 CPN Publishing Group ®

©2019 Authors of the articles

TABLE OF CONTENTS

1.	EROKHINA V., GUBENKO I. MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE PARATHYROID GLANDS IN INTACT RATS.	10
2.	OPARIN O., OPARIN A., KUDRIAVTSEV A. ROLE OF ACTOVEGIN IN COMPREHENSIVE CORRECTION OF MOTOR SECRETORY DISORDERS IN PATIENTS WITH GERD.	13
3.	БОНДАР-ПІДГУРСЬКА О. В., ГЛЄБОВА А. О., ЮДІЧЕВА О.П. РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ШЛЯХ ДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.	22
4.	YARNYKH T. G., YURIEVA G. B., HERASYMOVA I. V. INTERACTIVE TEACHING METHODS IN A MODERN HIGHER SCHOOL.	31
5.	АДАМЕНКО О. М., СТЕЛЬМАХОВИЧ Г. Д., МОСЮК М. І. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА СТАРУНСЬКОГО ГЕОДИНАМІЧНОГО ПОЛІГОНУ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ.	36
6.	БОДНАРЮК О. І., БУРКОВСЬКИЙ О. А. ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ І ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СИРОВАТЦІ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ.	44
7.	БОНДАРЕНКО В. В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ.	51
8.	БОНДАРЧУК В.Л., ВАЙДА О. В., БАЙ А. В., МИНДЗІВ К. В. ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У КРОВІ ТВАРИН З НОРМО-ТА ГІПОЕРГІЧНИМ ТИПОМ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ З СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЩІЧНОЇ ДІЛЯНКИ.	57
9.	БОРУТА Н. В., ШЕПІТЬКО В. І., ЛИСАЧЕНКО О. Д., ЄРОШЕНКО Г. А., СКОТАРЕНКО Т. А., ШЕВЧЕНКО К. В. ПРОПАГАНДА ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ.	73
10.	ВНУКОВА А. С. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЮ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ.	78
11.	НАІЄВСЬКА М. YU., BEZDUHAN V. V., SAVCHUK S. V., BANIT T. S. SEROLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF SYPHILITIC INFECTION IN CHERNIVTSI.	85

12.	ГЛАЗКОВ Е. О., КРАВЧЕНКО С. О. СИНДРОМ SUNCT: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СИМПТОМАТИЧНИЙ ВИПАДОК.	92
13.	DAVIDENKO V.Y., MISHINA M. M. PIONTKOVSKAYA O. V., ROY N.V. NETWORKS OF NEUTROPHIL EXTRACELLULAR TRAPS IN ANTI-MICROBIAL TREATMENT OF PURULENT INFLAMMATORY DISEASES IN CHILDREN.	96
14.	ДЗЮБА О. М. ШЕВЧЕНКО О. Є. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.	99
15.	КОЛОМОЕЦ Т. А. МОНИТОРИНГ СПОСОБА ЖИЗНИ ПУБЛИЧНИХ СЛУЖАЩИХ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ «КАЧЕСТВА» ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ.	108
16.	КОРОТІЧ Г. В. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ М. СТРАХОВА.	113
17.	КОЧМАРСЬКИЙ ВО. З., КУБА В. В. УМОВИ РІВНОВАГИ ГІДРОКАРБОНАТНОЇ СИСТЕМИ.	118
18.	КРАСНОБРИЖИЙ І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ.	129
19.	МІСІНЬКЕВИЧ О. М. АВТОРСЬКИЙ МІФ, ЛІТЕРАТУРНА ІСТИНА ЧИ ІСТОРИЧНА ПРАВДА (ТАЄМНИЦІ САТАНІВСЬКОГО ЛІСУ ЗА РОМАНОМ «ПОВНИЙ МІСЯЦЬ» А. КОКОТЮХИ)	136
20.	МУДРАК Н. О. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ЇЇ ОФШОРИЗАЦІЇ.	147
21.	ПЕРЕРВА В. В., ШАПКА Д. В. АНАЛІЗ СОЛЕСТІЙКОСТІ РОСЛИН МОРФОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ.	157
22.	ПОПОВ В. М., БОГАТОВ О. І. ШУМОУТВОРЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ДОРОЖНЬО – БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН.	161
23.	ПОПОВА И. В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	171
24.	КОГУТ И. В. ЛИТОВКА В. В. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.	178
25.	ГАРАСИМІВ О. І., ЗАХАРОВА О. В., РЯШКО О. В. СУДОВІ ДЕБАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.	185
26.	СЕМЧУК Н. О. ПОГЛЯДИ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА НА СУТНІСТЬ ПРАВА ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЮ.	194
27.	СОЛОНЕНКО Л.И., УСЕНКО Р.В., БЕЛЫЙ Ф.П., РЕПЯХ С.И. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ ЛИТЬЯ И СМЕСЕЙ ОДНОРАЗОВЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ОТЛИВОК МАССОЙ ДО 300 КГ.	202

28.	ЖАВОРОНKOBA B. B. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ З ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ.	211
29.	ТЕРЕШКІНА А. К., ЧОЛАК І. С., КАРПЮК У. В. ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСІННЯ ШАВЛІ ІСПАНСЬКОЇ (<i>SALVIA HISPANICA L.</i>)	219
30.	ТАРАЛЛО В. Л. АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ «ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ»	226
31.	ТИТАРЕНКО М. В. СТИМУЛЫ В СЛУЖЕБНОМ ПРАВЕ: НЕОБХОДИМЫМ ЛИ ЯВЛЯЕТСЯ «ТЕСТ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ»?	236
32.	ФІЛЯНІНА Л. А. КОПЛЕЦЬ В. В. ПРИНЦИП ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ У СПІВВІДНОШЕННІ З ІНШИМИ ПРИНЦИПАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.	240
33.	PANINA O., GUSEVA L. V. MALYAROV M. V., BONDARENKO S. M., MURIN M. M., KHRYSTYCH V. V. MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING A FIRE CIRCUIT.	246
34.	ШВЕДУН Г. Г., ШВЕДУН В. П., ЗУБКОВА Т. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ІДЕЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ВПРОВАДЖЕННЯ ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СТРУКТУРУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.	252
35.	ШЕВЯКОВ О. В. БАБАТЕНКО О. В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.	260
36.	ТРЕГУБ Н. Є., БОСІЙ І. М., МОРГУН О. В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ (ДОСВІД ХДАДМ)	271
37.	HALKO S., ZHARKOV A., AUTONOMOUS WIND POWER SYSTEM OF HOUSEHOLD ELECTRIC SUPPLY.	283
38.	ВОЙТОВ В. А., КУТЬЯ О. В. БЕРЕЖНА Н. Г. МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВАНТАЖНИХ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ВУЛИЦЬ.	296
39.	МЕЛЬНИК В. С., ГОРЗОВ Л. Ф. ПОШИРЕНІСТЬ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ М. УЖГОРОДА.	301
40.	SUMETS O. M., KOZYRYEVA O. V. INNOVATIONS IN OPERATING SYSTEMS OF MANUFACTURING ENTERPRISES.	306
41.	КУЛІБАБА О. С. ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ	313

	СТУДЕНТІВ.	
42.	STUPAK M. H. FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS MAJORING IN TOURISM BUSINESS WITHIN THE DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF TOURISM IN UKRAINE.	321
43.	CHERNYSH O. ELECTRONIC DICTIONARY TYPOLOGY.	329
44.	ZAITSEVA O. EVOLUTION OF INTERNATIONAL LAW APPROACH OF FIGHTING SEXUAL EXPLOITATION.	332
45.	КАДОЛ Л. В., КРАВЧУК Л. М., НЕДОРУБА А. Б., СТЕПУХ А. О. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСТОУТВОРЮЮЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.	337
46.	МАНЬКО А. М. ПОЛІТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МІКРОНОВЕЛИ ІВАНА НИЗОВОГО.	344
47.	ЩЕРБАНЬ М. Г., М'ЯСОЄДОВ В. В., ФРОЛОВА Т. В., МЕЛЬНИЧЕНКО О. А., БЕЗРОДНА А. І., ЄМЕЛЬ'ЯНОВА Д. І. ЕТИОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ – ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН.	350
48.	СКРИПЧУК Г.В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ.	356
49.	ODANELCHUK Y., BAKALOVA A. EFFICIENCY OF COMPLEX APPLICATION OF INSECTICIDES AGAINST GROUP SUCTORIAL PHYTOPHAGE ON CURRANT BLACK TERMS OF POLISSYA OF UKRAINE.	368
50.	ВЕСЕЛЬСЬКИЙ В. Г. ГОСПОДАРСЬКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ПРИ ЗАХИСТІ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ.	372
51.	ГБУР З.В. ГБУР Е.М., СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ ТА СЛОВЕНІЇ.	374
52.	КАДАЦКАЯ О. И., САБУРОВА С. А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ФИКСИРОВАННОЙ МОБИЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.	381
53.	МЕРЗЛІКІН С. І., КУЧЕР Т. В. РОЗРОБКА МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПОХІДНИХ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ В БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТАХ.	392
54.	ГОСТРАЯ Е. В. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.	400
55.	БУЦ Ю. В., КРАЙНЮК Е. В., ГРОМОВ С. А. ОЦЕНКА АВАРИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.	409

56.	POPRYADUKHIN V. S., POPOVA I. A., KURASHKIN S. F. PARAMETERS OF INFORMATION ELECTROMAGNETIC FIELD RESEARCH FOR COWS' REPRODUCTIVE FUNCTIONS THERAPY.	416
57.	ЧЕРНІГІВСЬКА Н. С., ВІННИЦЬКА Т. М. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ.	422
58.	TURASHBEK Y. FUNCIONING OF YOUTH JARGON.	427
59.	БУРЯ А.И., НАБЕРЕЖНАЯ О. А. ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОГО ВОЛОКНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛОНА.	431
60.	КРАСІЛЬНІКОВА О. А., КРАВЧЕНКО Г. Б. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНГІБІТОРУ JNK НА ВМІСТ ЛІПІДІВ НА ТЛІ ДІЇ АЦЕТАМІНОФЕНУ В ІЗОЛЬОВАНИХ ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ.	439
61.	БІЛА Ю. М., РАСПОПІНА С. П., ГОРОШКО В. В., ДІДЕНКО М. М., ГОРДІЯЩЕНКО А. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ.	444
62.	КРЕМЕНЧУК А. С. СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН.	455
63.	КОБА О. В., МИРОНОВА Ю. Ю. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ	461
64.	САРАЄВА О. В. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ	472
65.	НІКОРЯК Р. А., РУСІНА С. М., КАРВАЦЬКА Н. С. ПОШИРЕННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.	479
66.	ГРОМОВ С. А., КРАЙНЮК Е. В., БУЦЬ Ю. В. АНАЛІЗ АВАРИЙНОСТІ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ С ЦЕЛЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.	485
67.	ЖАРОВСЬКА О. П. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАХОВА КОМПЕТЕНЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.	493
68.	ЛОКЕС-КРУПКА Т., КАНІВЕЦЬ Н., КРАВЧЕНКО С., ЩЕРБАКОВА Н., БУРДА Т. ВІКОВА ДИНАМІКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У СВІЙСЬКИХ СОБАК .	498
69.	НИКИТЮК П.А. ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ ЗА РОСТОМ КОРЕНІВ ЦИБУЛІ (ALLIUM SERA L.) ЗА ВПЛИВУ СВИНОКОМПЛЕКСІВ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ.	502

70.	ХАНЮКОВ А. А., ЕГУДИНА Е. Д., РОМУЗ Н. А. ЯТРОГЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ: МЕНЕДЖЕМЕНТ ПАЦИЕНТА С ПОДАГРОЙ, МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ОЖОГОМ И ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ МЕТОТРЕКСАТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)	507
-----	---	-----

**EVOLUTION OF INTERNATIONAL LAW APPROACH
OF FIGHTING SEXUAL EXPLOITATION**

Zaitseva Olena

postgraduate student

V.M.Koretsky Institute of state and law of

National Academy of Sciences of Ukraine

Tryokhsviatitelska str., 4, 01601, Kyiv, Ukraine

Abstract: The paper is analysing the changes in approaches to fighting sexual exploitation in main international law conventions and documents. It shows the evolution of the concept of punishment for procuring for purposes of prostitution and exploitation the prostitution of another person to the concept of fighting demand. The new approach is realized on practice in so-called Nordic/Equality Model approach to fighting trafficking and prostitution, which is recommended on the level of international and regional organizations, for instance, the Council of Europe. This new approach criminalizes the purchase of sex, targeting law enforcement measures at transactional sex buyers. It is proposed to amend local legislation of countries according to the recommendation to fight demand.

Keywords: demand, prostitution, pimping, sex trafficking, Nordic Model.

The suppression of the traffic in women and children was acknowledged internationally as an important aim in the international conventions already in the beginning of the XX century. Thus, this issue was addressed in International Agreement of 1904 for the Suppression of the White Slave Traffic, International Convention of 1910 for the Suppression of the White Slave Traffic, International Convention of 1921 for the Suppression of the Traffic in Women and Children and other. The UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others shaped the countries obligations

in this regard and correlated sexual exploitation to human rights violations. Thus it defined prostitution and the accompanying traffic in persons for the purpose of prostitution incompatible with the dignity and worth of the human person that endanger the welfare of the individual, the family and the community [1].

In the UN Convention of 1949, the contracting parties agreed to punish any person who:

- To gratify the passions of another procures, entices or leads away, for purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person;
- To gratify the passions of another exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person.
- Keeps or manages, or knowingly finances or takes part in the financing of a brothel;
- Knowingly lets or rents a building or other place or any part thereof for the purpose of the prostitution of others.

To the extent permitted by domestic law the UN Convention of 1949 also envisaged punishment of intentional participation in the acts referred above. However, the document mostly aims at punishing the third party involving others into prostitution and no explicit guidance was given as regards punishment of those, who exploit the prostitution of another person to gratify their own passions. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) did not clear the situation. It only stated that States Parties should take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women, without naming those measures [2].

In 1999, Sweden became the first country to implement a concept that targets demand – criminalizes the purchase of sex, creating law enforcement measures to punish transactional sex buyers. This concept received the name of the Nordic or Equality Model. G. Ekberg notes that the legislation that prohibits the purchase of a sexual service came into being as “one in a series of preventative laws and

measures aimed specifically at the protection of vulnerable women and girls against serious acts of sexual violence. The aim was also to create a society where the culture of domination through prostitution is transformed into a culture where the human rights of all women and girls are protected” [3, p. 19].

It was in Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (2000), supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime that the demand was addressed explicitly. Thus, States Parties were obliged to adopt or strengthen legislative or other measures to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking [4]. However, no measures were strictly aimed at buyers of transactional sex, who create the demand.

The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005), ratified by Ukraine, called the demand one of the root causes of trafficking in human beings [5]. This Convention includes an article listing measures to discourage the demand, but these measures do not name punishment of buyers of prostitution.

The European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 (INI)) goes much further. It states that demand reduction should be part of an integrated strategy to counter trafficking in human beings [6]. The Resolution emphasizes that by treating prostitution as legal work, decriminalizing the sex industry as a whole and legalizing prostitution “we do not protect vulnerable women and minors from violence and exploitation, but put them at greater risk of violence”, and at the same time encouraging the rise of prostitution. The Resolution emphasises that data confirm the Nordic model’s deterrent effect on trafficking into Sweden, where prostitution and sex trafficking have not increased, and that this model is increasingly supported by the population, especially by young people, demonstrating that the legislation has brought about a change in attitudes. The document acknowledges that the Nordic model is a way of combating the

trafficking of women and under-age females for sexual exploitation and improving gender equality.

Finally, in its Resolution on Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe (2014), the Parliamentary Assembly of the Council of Europe calls on all member states of the Council of Europe to consider criminalising the purchase of sexual services, based on the Nordic model, as the most effective tool for preventing and combating trafficking in human beings. The Resolution noted proven positive results of the Nordic model in terms of reducing the demand for trafficking [7]. It also states that human rights should be the main criteria in designing and implementing policies on prostitution and trafficking.

As we can see, the concept of fighting sexual exploitation was gradually changing from punishing only third parties to criminalising demand. International documents emphasise that countries should be fighting demand as the root cause of trafficking in human beings and the Council of Europe states that with this purpose criminalising the purchase of sexual services based on the Nordic model should be implemented.

REFERENCES

1. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others [Electronic source]. – 1949. – Available at: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx>
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [Electronic source]. – 1979. – Available at: <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf>
3. Ekberg G. Brief: Swedish Laws, Policies and Interventions on Prostitution and Trafficking in Human Beings: A Comprehensive Overview / Gunilla Ekberg. – Stockholm, 2018.
4. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [Electronic source]. – 2000. – Available at:

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx>

5. Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings [Electronic source]. – 2005. – Available at: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d>

6. European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 (INI)) [Electronic source]. – 2014. – Available at: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//EN>

7. Parliamentary Assembly of the Council of Europe Resolution on Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe [Electronic source]. – 2014. – Available at: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20716>